

Beobachtung und Erkennen von Symptomen und Bedürfnissen bei Bewohner*innen mit einer Demenz im Pflegeheim inklusive Gültigkeitsprüfung des Fragebogens IPOS-Dem.

Burdens of disease of people with dementia in nursing homes measured by IPOS-Dem: a stepped-wedge cluster randomized trial, including acceptability, validation, reliability, and responsiveness to change.

Dieses Projekt ist organisiert durch: Prof. Dr. Andrea Koppitz

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Wir möchten Sie hiermit über unser Forschungsprojekt informieren. Der Bewohner / die Bewohnerin mit einer Demenz ist urteilsunfähig und somit nicht fähig, uns seinen/ihr eigenen Willen selbständig mitzuteilen. Wir lassen ihnen daher diese Informationsschrift zukommen mit der Bitte, die Zustimmung zur Teilnahme ihres Angehörigen an dem Forschungsprojekt zu prüfen. Sie als Angehöriger können dann stellvertretend einwilligen.

Im Folgenden wird Ihnen das geplante Forschungsprojekt im Detail dargestellt:

1. Ziel des Projekts

Wir wissen, dass viele Menschen mit einer Demenz in Pflegeheimen mit Symptomen wie Schmerz, Depression oder eingeschränkter Mobilität leben. Ein Symptom ist ein auf die Krankheit bezogenes Merkmal, welches sich oft durch Unwohlsein äussert.

Wir wissen nicht, welche krankheitsbedingten Merkmale bei einem Menschen mit Demenz auftreten und wie stark diese den Menschen mit Demenz belasten. Mit dieser Studie untersuchen wir, ob diese Belastungen durch Beobachtung mit dem Arbeitsinstrument (= Fragebogen IPOS-Dem), der Dokumentation der Ergebnisse aus dem Fragebogen, der Diskussion über die Ergebnisse mit ihnen als Angehörige und dem Pflgeteam und der in dieser Diskussion beschlossenen Massnahmen vermindert werden kann. Dieser Prozess wird von einer erfahrenen Pflegefachperson begleitet.

Der Fragebogen wird durch Pflegenden und von ihnen als Angehörige in regelmässigen Abständen ausgefüllt.

Damit wir den Fragebogen IPOS-Dem zukünftig in Schweizer Heimen einsetzen können, testen wir:

- Als Erstes die Gültigkeit des Fragebogens. Hier untersuchen wir, ob der Fragebogen IPOS-Dem tatsächlich die Merkmale und die Bedürfnisse von Menschen mit einer Demenz wahrheitsgetreu misst.
- Als Zweites die Veränderung der krankheitsbedingten Merkmale. Hier untersuchen wir, wie stark sich die belastenden Merkmale von Menschen mit Demenz mit dem Fragebogen IPOS-Dem verändern.

2. Auswahl

Es können alle Personen teilnehmen, die an einer Demenz, Alzheimer und/oder vaskuläre Demenz, erkrankt sind ODER welche mit Merkmalen leben, welche auf eine Demenz hinweisen. Ausserdem müssen die Teilnehmenden bei Studienstart im Heim wohnen und einen Angehörigen oder eine gesetzliche Vertretung haben.

3. Allgemeine Informationen zum Projekt

Diese Studie wird mit 13 Pflegeheimen in drei Kantonen der Schweiz von der Hochschule für Gesundheit Fribourg (Heds FR) durchgeführt. Die Testung des Fragebogens in den Heimen dauert 17 Monate. Sie als Angehörige und die Pflegenden in den Heimen werden die ersten Monate ihre Beobachtungen mittels des Fragebogens IPOS-Dem dokumentieren. Danach werden die Heime

zufällig vom Computer einer Gruppe zugeordnet werden, welche die Unterstützung einer erfahrenen Pflegefachperson zum Erfahrungsaustausch zeitlich abgestuft erhalten. Alle Menschen mit Demenz, welche im Pflegeheim leben und mit der Teilnahme an dieser Studie einverstanden sind bzw. mit dem Einverständnis des gesetzlichen Vertreters, werden in diese Studie eingeschlossen. Insgesamt werden ca. 300 Personen mit Demenz teilnehmen. Dieses Projekt wird so durchgeführt wie es die Gesetze in der Schweiz vorschreiben. Die zuständige Ethikkommission hat dieses Projekt geprüft und bewilligt. Die Studie ist im Studienportal des Bundesamtes für Gesundheit auf www.kofam.ch und im Deutschen Studienregister für klinische Studien (DKRS) registriert.

4. Ablauf

Der Ablauf der Studententätigkeit ist wie folgt:

- Während den normalen Pflegetätigkeiten beobachten Pflegende den Menschen mit Demenz. Sie beobachten während ihrer Besuche.
- Anschliessend füllen beide (eine Pflegende und sie) den Fragebogen IPOS-Dem aus.
- Danach diskutieren die Pflegenden im Team zusammen mit ihnen als Angehörige über die Beobachtungen und deren Ergebnisse anhand des Fragebogens IPOS-Dem.
- Als nächsten Schritt führen die Pflegenden die pflegerischen Handlung(en) (z.B. Positionsänderung bei Schmerzen) durch, die während der Diskussion beschlossen wurden.
- Immer dann, wenn die erfahrene Pflegefachperson auf der Station zur Unterstützung der Diskussion kommt, können die Pflegenden und sie als Angehörige ihre Beobachtungen, Erfassungen, Entscheidungen und Handlungen mit ihr/ihm besprechen.
- Zusätzlich füllen die Pflegenden alle drei Monate einen Fragebogen aus, welcher die Lebensqualität von ihrem Angehörigen in einer Zahl ausdrückt oder misst. Dieser Fragebogen heisst QUALIDEM.

Die erwähnten Massnahmen sind einmal pro Monat immer nach 30 Tagen während 17 Monaten vorgesehen.

Zusätzlich führen wir mit den Pflegenden beim Menschen mit Demenz noch folgende Tests durch:

- Im ersten Monat der Studie = einmalig:
Der Fragebogen IPOS-Dem wird von zwei verschiedenen Pflegenden zur gleichen Zeit ausgefüllt. Damit testen wir, ob der Fragebogen IPOS-Dem immer das Gleiche misst. Dies unabhängig davon wer von den Pflegenden den Fragebogen ausfüllt. So wird getestet, ob der Fragebogen verlässlich ist.
- Im ersten Monat der Studie = einmalig:
Die Pflegenden dokumentieren ihre Beobachtungen zusätzlich in zwei weiteren Fragebögen. Diese heissen MIDOS2 und QUALIDEM. Damit testen wir, ob die Ergebnisse aus den drei Fragebögen (IPOS-Dem, MIDOS2, QUALIDEM) miteinander vergleichbar sind.
- Im zweiten und dritten Monat:
Hier beantworten die Pflegenden zusätzlich die Frage, ob sie generelle eine Veränderung, bei der Person mit Demenz seit den letzten zwei Monaten beobachtet haben. Damit testen wir, ob die Einschätzung mit dem Fragebogen IPOS-Dem nachvollziehbar ist.

5. Nutzen

Ihr Angehöriger hat keinen Nutzen von der Teilnahme an der Studie. Wenn sich der Mensch mit Demenz und sie bei dieser Studie beteiligen, können bisher unerkannte Merkmale durch das systematische Vorgehen erkannt und entsprechende Massnahmen zur Veränderung der Belastung eingeleitet werden. Weiter bringen die Resultate eine Einsicht in die Merkmals-Verbreitung bei Menschen mit einer Demenz. Die Resultate werden aufzeigen, ob das systematische Beobachten von Merkmalen mit dem Fragebogen IPOS-Dem, der drauffolgende Austausch mit dem Pflegeteam, inklusive von ihnen als Angehörige/r, zur Veränderung der Merkmals-Belastung bei Menschen mit einer Demenz beiträgt. Mit ihrer Teilnahme würden sie einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität für Menschen mit einer Demenz im Heim leisten.

6. Rechte

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Wenn sie nicht mitmachen möchten oder sie später die Teilnahme zurückziehen wollen, muss dies nicht begründet werden. Die medizinische und pflegerische Betreuung und Behandlung ist unabhängig von diesem Entscheid gewährleistet. Es dürfen jederzeit Fragen zur Teilnahme und zum Projekt gestellt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an die Person, die am Ende dieser Information genannt ist.

7. Pflichten

Als Teilnehmer ist es notwendig, dass der Mensch mit Demenz und sie sich an die notwendigen Vorgaben und Anforderungen durch die Projektleitung hält. Für diese Studie bestehen für sie keine weiteren Pflichten.

8. Risiken

Die Teilnahme an der Studie ist für Menschen mit einer Demenz mit keinem Risiko verbunden.

9. Ergebnisse

Die Projektleitung wird sie als Angehörige/r stellvertretend über alle neuen Erkenntnisse informieren, die den Nutzen oder die Sicherheit und somit die Einwilligung zur Teilnahme beeinflussen können.

10. Vertraulichkeit von Daten

Für dieses Projekt werden persönliche und medizinische Daten von dem Menschen mit Demenz erfasst. Von ihnen werden persönliche Daten (Geschlecht, Alter, Zivilstand) erfasst. Nur sehr wenige Personen werden diese Daten unverschlüsselt sehen, und wenn dann nur, um Aufgaben im Rahmen des Projekts zu erfüllen. Bei der Erhebung der studienbedingten Daten werden diese verschlüsselt. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Bezugsdaten, die sie oder den Menschen mit Demenz identifizieren könnten (Name, Geburtsdatum), gelöscht und durch einen Schlüssel (Code) ersetzt werden. Diejenigen Personen, die den Schlüssel nicht kennen, können daher keine Rückschlüsse auf den Menschen mit Demenz und sie ziehen. Die Schlüssel-Liste bleibt immer auf einem passwortgeschützten Laufwerk bei den teilnehmenden Heimen. Manchmal gibt es die Vorgabe bei einer Zeitschrift zur Publikation, dass Einzel-Daten (sogenannte Rohdaten) übermittelt werden müssen. Wenn Einzel-Daten übermittelt werden müssen, dann sind die Daten immer verschlüsselt und somit ebenfalls nicht bis zu ihnen und zum Menschen mit Demenz rückverfolgbar. Alle Personen, die Einsicht in die Projektdaten haben, unterliegen der Schweigepflicht. Ihre verschlüsselten, persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten können nach Abschluss des Projekts für weitere Analysen/Projekte verwendet werden.

Möglicherweise wird dieses Studienprojekt durch die zuständige Ethikkommission oder durch die Institution, die das Projekt veranlasst hat, vor Ort überprüft. Die Projektleitung muss für solche Kontrollen die persönlichen und medizinischen Daten offenlegen. Es ist möglich, dass der nachbehandelnde Arzt kontaktiert wird, um Auskunft über den Gesundheitszustand im Rahmen des Forschungsprojekts zu geben.

11. Rücktritt

Sowohl sie als auch der Mensch mit Demenz kann jederzeit von der Teilnahme an diesem Projekt zurücktreten, wenn er das wünscht oder wenn sie das als Angehöriger für sich entscheiden. Die bis dahin erhobenen Daten werden noch ausgewertet, weil das ganze Projekt sonst seinen Wert verliert. Nach der Auswertung werden die Daten vollständig anonymisiert, d.h. die Verschlüsselungszuordnung wird vernichtet, so dass danach niemand mehr erfahren kann, dass die Daten ursprünglich von ihnen und dem Mensch mit Demenz stammen. Ihre bis zum Rücktritt verschlüsselten, persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten können nach Abschluss des Projekts für weitere Analysen/Projekte verwendet werden.

12. Entschädigung

Wenn sie als Angehöriger und der Mensch mit einer Demenz bei diesem Projekt teilnimmt, erhält er dafür keine Entschädigung.

13. Haftung

Falls sie und/oder der Mensch mit Demenz durch das Projekt einen Schaden erleiden, haftet die Hochschule für Gesundheit Fribourg (Heds FR), die das Projekt veranlasst hat und für die Durchführung verantwortlich ist. Die Voraussetzung und das Vorgehen sind gesetzlich geregelt. Die Hochschule für Gesundheit Fribourg (Heds FR) hat eine Versicherung bei der Zürich Versicherung abgeschlossen, um im Schadenfall für die Haftung aufkommen zu können. Wenn sie einen Schaden erlitten haben, so wenden sie sich bitte an die Projektleitung.

14. Finanzierung

Das Projekt wird durch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften unterstützt.

15. Kontaktperson(en)

Bei Fragen, Unsicherheiten oder Notfällen, die während des Projekts oder danach auftreten, können Sie sich jederzeit an eine dieser Kontaktpersonen wenden.

Forschungsinstitut	Studienort (Kontaktperson)
Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44	

Einwilligungserklärung

Schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem Studienprojekt

Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten. Für ihre Teilnahme und die des Menschen mit Demenz ist ihre schriftliche Einwilligung notwendig.

BASEC-Nummer (nach Einreichung):	201901847
Titel der Studie und (wissenschaftlich und Laiensprache):	Beobachtung und Erkennen von Symptomen und Bedürfnissen bei Bewohnern mit einer Demenz im Pflegeheim. Burden of disease of people with dementia in nursing homes measured by IPOS-Dem: a stepped-wedge cluster randomized trial.
verantwortliche Institution (Projektleitung mit Adresse):	Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44
Ort der Durchführung:	Pflegeheime im Kanton Zürich, Thurgau und Aarau
Leiter / Leiterin der Studie am Studienort: Name und Vorname in Druckbuchstaben:	Prof. Dr. A. Koppitz Heds Fribourg School of Health Professions Route des Arsenaux 16a 1700 Fribourg andrea.koppitz@hefr.ch Tel: 0 26 429 60 44
Teilnehmerin/Teilnehmer: Name und Vorname in Druckbuchstaben: Geburtsdatum:	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich

- Ich wurde als Angehöriger von der unterzeichnenden Prüfperson mündlich und schriftlich über den Zweck, den Ablauf des Projekts, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken informiert.
- Ich bestätige, dass ich im Sinne meines Angehörigen entscheide, nämlich, dass er an diesem Projekt teilnimmt. Stellvertretend für ihn akzeptiere ich die mündliche und schriftliche Information. Ich hatte genügend Zeit, diese Entscheidung zu treffen.
- Die Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Projekt sind mir beantwortet worden. Ich behalte die schriftliche Information und erhalte eine Kopie der schriftlichen Einwilligungserklärung.
- Ich bin einverstanden, dass die zuständigen Fachleute der Projektleitung/ des Auftraggebers der Studie und der für dieses Projekt zuständigen Ethikkommission zu Prüf- und Kontrollzwecken in die unverschlüsselten Daten von mir und des Menschen mit Demenz Einsicht nehmen dürfen, jedoch unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit.

- Ich weiss, dass die gesundheitsbezogenen und persönlichen Daten nur in verschlüsselter Form zu Forschungszwecken für dieses Studienprojekt weitergegeben werden können (auch ins Ausland).
- Ich weiss, dass die verschlüsselten, persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten nach Abschluss des Projekts für weitere Analysen/Projekte verwendet werden können.
- Im Fall einer Weiterbehandlung ausserhalb des Prüfzentrums ermächtige ich den/die nachbehandelnden Arzt/Ärzte, die für die Studie relevanten Nachbehandlungsdaten des Menschen mit Demenz dem Prüfarzt zu übermitteln.
- Ich kann für mich selbst jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme zurücktreten, ohne dass deswegen Nachteile bei der weiteren medizinischen oder pflegerischen Behandlung/Betreuung beim Menschen mit Demenz entstehen. Die bis dahin erhobenen Daten des Menschen mit Demenz werden für die Auswertung zur Studie noch verwendet.
- Die Haftpflichtversicherung der Hochschule für Gesundheit Fribourg kommt für allfällige Schäden auf.
- Die in der Information genannten Pflichten sind einzuhalten. Im Interesse der Gesundheit kann die Projektleitung den Menschen mit Demenz jederzeit ausschliessen.

Ort, Datum	Name und Vorname in Druckbuchstaben
	Angabe der Beziehung zum Menschen mit Demenz (Ehepartner/Sohn/Tochter etc.):
	Unterschrift Angehöriger

Bestätigung des Prüfarztes/der Prüfperson: Hiermit bestätige ich, dass ich dem Angehörigen/der gesetzlichen Vertretung dieser Teilnehmerin/ dieses Teilnehmers Wesen, Bedeutung und Tragweite des Projekts erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang mit diesem Projekt stehenden Verpflichtungen gemäss dem geltenden Recht zu erfüllen. Sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Durchführung des Projekts von Aspekten erfahren, welche die Bereitschaft der Teilnehmerin/ des Teilnehmers zur Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten, werde ich den Angehörigen/die gesetzliche Vertretung umgehend darüber informieren.

Ort, Datum	Name und Vorname der informierenden Prüfperson in Druckbuchstaben
	Unterschrift der Prüfperson